

ISSN 2225-9538

Научно-аналитический журнал

«Наука и практика»

РЭУ им. Г. В. Плеханова

№ 2 (8) 2012

- **Галанов В.А.** *Двойственный характер модели экономического развития России*
- **Зульфугарзаде Т.Э.** *Развитие системы стандартизации инновационных нанотехнологий*
- **Варфоломеев В.П., Варфоломеев Е.В.** *Проблемы оценки и управления стоимостью высокотехнологичных производств*
- **Калинкин Е.В.** *О финансовой устойчивости вузов*
- **Александрова Л.А. Киреева Н.А.** *Региональные аспекты обеспечения продовольственной безопасности*
- **Татаркин А.И.** *Промышленная политика в условиях модернизации экономики России*
- **Заславская Т.И.** *Модернизация экономики и развитие общества*

Научно-аналитический журнал

«Наука и практика»

РЭУ им. Г. В. Плеханова

№2(8) 2012

- *Галанов В.А. Двойственный характер модели экономического развития России*
- *Зульфугарзаде Т.Э. Развитие системы стандартизации инновационных нанотехнологий*
- *Варфоломеев В.П., Варфоломеев Е.В. Проблемы оценки и управления стоимостью высокотехнологичных производств*
- *Калинкин Е.В. О финансовой устойчивости вузов*
- *Александрова Л.А. Киреева Н.А. Региональные аспекты обеспечения продовольственной безопасности*
- *Татаркин А.И. Промышленная политика в условиях модернизации экономики России*
- *Заславская Т.И. Модернизация экономики и развитие общества*

Учредитель:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»)

Главный редактор:

Гришин В.И. – д-р экон. наук, проф.

Зам. главного редактора:

Шишкин А.В. – д-р экон. наук, проф., заслуженный работник высшей школы РФ

Научный редактор:

Гретченко А.И. – д-р экон. наук, проф., заслуженный деятель науки РФ

Ответственный секретарь:

Лебедева И.П.

Редколлегия:

Андрефф С. – профессор экономики Университета Сорбонны (Франция);
Хасбулатов Р.И. – д-р экон. наук, проф., заслуженный деятель науки РФ,
чл-корр. РАН;

Зарова Е.В. – д-р экон. наук, проф., заслуженный деятель науки РФ;

Зуев В.М. – д-р экон. наук, проф., заслуженный деятель науки РФ;

Тихомиров Н.П. – д-р техн. наук, проф., заслуженный деятель науки РФ;

Валентей С.Д. – д-р экон. наук, проф.;

Елисеева Л.Г. – д-р техн. наук, проф.;

Рыжакова А.В. – д-р техн. наук, проф.;

Стукалова И.Б. – д-р экон. наук, проф.;

Горохова И.В. – канд. экон. наук, почетный работник высшего профессионального образования РФ;

Манахов С.В. – канд. экон. наук.

Журнал выходит с 2009 года. Периодичность 2 раза в год.

Точка зрения редакции может не совпадать с мнениями авторов. Ответственность за достоверность информации в рекламных объявлениях несут рекламодатели.

При перепечатке материалов ссылка на «Научно-аналитический журнал «Наука и практика» РЭУ им. Г. В. Плеханова» обязательна.

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотации статей на английском языке4
Колонка научного редактора.....7

МОДЕРНИЗАЦИЯ: ПЕРЕХОД К ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Галанов В.А. Двойственный характер модели экономического развития России.....9
Зульфугарзаде Т.Э. Развитие системы стандартизации инновационных нанотехнологий.....14
Варфоломеев В.П., Варфоломеев Е.В. Проблемы оценки и управления стоимостью высокотехнологичных производств.....21

ИНВЕСТИЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Гарнов А.П., Краснобаева О.В. Качественные критерии оценки характеристик инвестиционного проекта.....33
Картвелишвили В.М., Гаврилюк В.И. Паевые фонды в России: генезис и эволюция отрасли.....45

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМАТИКА И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Новикова Е. Ю. Парадигма отечественной экономической науки: 1990-е годы.....56
Варламов А. В. WEB 2.0 – инверсия современного менеджмента.....64
Калинкин Е.В. О финансовой устойчивости вузов.....71
Сухорукова А.М. Формирование эффективной системы государственного регулирования пищевой промышленности России.....76

ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ

Александрова Л.А. Киреева Н.А. Региональные аспекты обеспечения продовольственной безопасности.....89
Абрамова М.И. Механизм реализации стратегий субъектов Российской Федерации: практический аспект.....101

ТРИБУНА АКАДЕМИКА

Татаркин А.И. Промышленная политика в условиях модернизации экономики России.....112

Заславская Т.И. Модернизация экономики и развитие общества.....126

Трибуна молодого ученого

Новиков П.П. Формирование и развитие системы внутреннего профессионального обучения персонала предприятия.....129

Кондратчик Ю.К. Исторические вызовы как контекст формирования административно-территориального деления России.....136

От редакции

Научные результаты в практику.....140

Об авторах.....145

Условия подачи материалов в журнал.....149

CONTENTS

Abstracts.....4

Scientific editor's column.....7

MODERNIZATION: TRANSITION TO THE INNOVATIVE ECONOMY

Galanov V.A. The dual nature of the model of economic development of Russia.....9

Zulfugarzade T.E. Development of the system of standardization of innovative nanotechnology14

Varfolomeev V.P., Varfolomeev E.V. Problems of assessing and managing the value of high-tech industries.....21

INVESTMENTS AND ECONOMIC GROWTH

Garnov A.P., Krasnobayeva O.V. Qualitative evaluation criteria of the characteristics of the investment project.....33

Kartvelishvili V.M., Gavrilyuk V.I. Mutual funds in Russia: genesis and evolution of the industry.....45

THE UNIVERSITY'S RESEARCH: PROBLEMS AND SCIENTIFIC INFORMATIONS

СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

Novikova E.Y. Paradigm of Russian economic science: the 1990s.....56

Varlamov A.V. WEB 2.0 – Inversion of modern management.....64

Kalinkin E.V. About financial stability of the institutions.....71

Sukhorukova A.M. Formation of an effective system of state regulation
of the food industry in Russia.....76

REGIONS ECONOMICS

Alexandrova L.A., Kireeva N.A. Regional aspects of food security.....89

Abramova M.I. Strategy implementation mechanism subjects of
the Russian Federation: practical aspect.....101

TRIBUNE OF THE ACADEMICIAN

Tatarkin A.I. Industrial policy in conditions of modernization of
the Russian economy.....112

Zaslavskaya T.I. Modernization of economy and society development (*interview*.....126

TRIBUNE OF A YOUNG SCIENTIST

Novikov P.P. Formation and development of the system of internal training of
personnel of the enterprise.....129

Kondratchik Y.K. Historical challenges as the context of the formation of
administrative-territorial division of Russia.....136

FROM EDITORIAL BOARD

Scientific results in practice.....140

About the authors.....145

Materials Furnish Conditions.....149

**РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ
НАНОТЕХНОЛОГИЙ**

***Зульфугарзаде Теймур Эльдарович**
кандидат юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин,
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова,
г. Москва*

В статье раскрываются основные проблемы современной системы стандартизации и метрологии в сфере инновационных нанотехнологических исследований и производств, связанные, прежде всего с их коммерческим использованием и выводом на рынок; внесены предложения по совершенствованию регулирования, метрологического обеспечения и стандартизации нанотехнологической продукции и услуг в рамках Евразийского союза.

This article reveals the basic problems of modern system of standardization and metrology in the sphere of innovative nanotechnological researches and the production connected first of all with their commercial use and a conclusion to the market reveals offers on improvement of regulation, metrological providing and standardization of nanotechnological production and services within the Euroasian Union.

Ключевые слова: нанотехнологии, совершенствование, система регулирования, стандартизация, метрология, право, экономика, финансы, коммерциализация, вывод на рынок.

Keywords: nanotechnologies, improvement, system, regulation, standardization, metrology, law, economy, finance, commercialization, conclusion to the market.

Происходящая в настоящее время модернизация социально-экономических кластеров сопровождается не только позитивным развитием человечества, нередко приводит к бурному, подчас бесконтрольному развитию инновационных нанотехнологических исследований и производств. Наблюдаемое в мировом масштабе независимое развитие комплексов наноиндустрии, преимущественно экономически развитых странах мира, объективно предопределяет необходимость стандартизации и метрологического обеспечения в первую очередь инновационной нанопродукции, выходящей на открытый рынок с целью обеспечения безопасности ее потребителей не только в процессе использования, но и на стадиях проведения исследований, испытаний, изготовления, транспортировки, хранения и реализации.

отметить, что последовательность создания таких стандартов пока не вполне понятна.

В этой связи предлагаем следующую последовательность разработки стандартов в нанотехнологической сфере.

- 1) стандарты, регламентирующие порядок проведения измерений в целях составления характеристик наноматериалов;
- 2) стандарты, регулирующие методы измерения в области токсикологии наноматериалов;
- 3) стандартные протоколы проведения испытаний нанопродукции и нанослужб;
- 4) стандартные материалы и образцы в нанотехнологической сфере;
- 5) стандарты, регламентирующие порядок проведения измерений в целях оценки подверженности здоровья человека и окружающей среды негативным свойствам наноматериалов и нанослужб (включая концентрации в воздухе, воде, почве и других средствах информации);
- 6) стандарты управления, регулирующие процессы оценки рисков в нанотехнологической сфере;
- 7) стандарты, закрепляющие основные термины и определенные способствующие обеспечению безопасного использования нанопродукции и нанослужб.

Реализация вышеприведенной последовательности развития стандартов позволит создать эффективную регулятивную «стандартизованную цепь» в нанотехнологической сфере и обеспечить вывод на рынок безопасных видов нанопродукции и нанослужб.

Литература:

1. An assessment of the United States Measurement System: Addressing Measurement Barriers to Accelerate Innovation. NIST Special Publication 1048, Gaithersburg, MD, 2006.
2. Подробнее см.: Зульфугарзаде Т.Э. Международно-правовое и национальное законодательное регулирование в сфере метрологического обеспечения качества продукции (работ, услуг) палат в кн.: Коммерческое право / Хрестоматия. - Информационно-ресурсный центр современного образования, 2008. - 75 с.
3. Hossain, K., Aitken, R. NMP Expert Advisory Group Orientation Papers on Industry Innovation. EUR 25393 EN. Directorate-General for Research and Innovation Industry technologies / NMP. 2012. P. 70-71.
4. Подробнее см.: Певзнер М.Е., Зульфугарзаде Т.Э. Финансово-правовое обеспечение инноваций и нанотехнологий в горной отрасли. - М.: Издательство «Горная книга», Издательство Московского государственного горного университета, 2009. - 278 с.
5. The Royal Society & The Royal Academy of Engineering (2004). "Nanoscience and nanotechnologies: opportunities and uncertainties". London: The Royal Society, 2004. P. 1-10.
6. Подробнее см.: Зульфугарзаде Т.Э. О необходимости развития концепции "FramingNanoRu" ("Наноформат – Россия") / Т. Э. Зульфугарзаде // Нанотехнологии и инженер. журн. - М., 2010. - № 4. - С. 59-62.

Научно-аналитический журнал «Наука и практика» РЭУ им. Г.В. Плеханова

№ 2 (8) 2012

Издатель:
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Адрес издателя: 117997, Москва, Стремянный пер., 36.
e-mail: sciencejournal@rea.ru

Материалы представлены в авторской редакции.

Компьютерная верстка: Лебедева И.П.

Журнал зарегистрирован в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-49032
Подписной индекс Объединенного каталога "Пресса России": 11985
ISSN 2225-9538

Подписано в печать: 26.11.2012.

Формат: 70*108, 1/16

Печать офсетная. Усл.печ.л. 18,75. Усл.изд.л. 10.

Заказ № 120. Тираж 700 экз. Цена договорная.

Отпечатано в типографии: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»